

www.agrosus.eu

AGROSUS

Agroekologiczne strategie zwalczania chwastów w kluczowych roślinach uprawnych w Europie

PROJEKT OPARTY O PODEJŚCIE WIELOPODMIOTOWE

11

Regionów
biogeograficznych

68

Krótkoterminowych
rotacji

31

Gatunków
roślin uprawnych

14

Regionalnych Społeczności
Interesariuszy

24

Grupy Powiązane
z Uprawami

Universidade de Vigo

Finansowane przez
Unię Europejską

Projekt otrzymał finansowanie z funduszy Unii Europejskiej Horizon Europe program badań i innowacji, nr umowy grantowej GA 101084084